

ТИЛ – МИЛЛАТ СИЙМОСИ

Ж.Жамолов, ФарДУ доценти

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида давлат тили сиёсати оид масалалар, жумладан, мустақилликдан олдин ва кейинги даврларда давлат тили мақомининг шаклланиши ҳамда миллий тилларининг ривожланиш жараёнлари таҳлил этилган. Муаллиф тил сиёсати оид долзарб муаммоларни ном ва фамилияларни расмийлаштириш, топонимик объектларнинг номларини белгилаш ҳамда “Давлат тили тўғрисида”ги Қонуннинг айрим моддаларини амалга ошириш жараёнини Сўх тумани мисолида илмий таҳлил қилиб берган.

Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с государственной языковой политикой в Республике Узбекистан, в том числе формирование статуса государственного языка и процессы развития национальных языков в период до и после обретения независимости. Автором проведен научный анализ актуальных проблем, связанных с языковой политикой, оформлением имен и фамилий, обозначением названий топонимических объектов, реализацией некоторых статей Закона «О государственном языке» на примере Сохского района.

Abstract: This article analyzes issues related to the state language policy in the Republic of Uzbekistan, including the formation of the status of the state language and the development processes of national languages in the pre- and post-independence periods. The author scientifically analyzes the current issues of language policy in the areas of formalization of names and surnames, designation of toponymic objects, and the implementation of certain articles of the Law "On the State Language" on the example of Sokh district.

Калит сўзлар: тил сиёсати, “Давлат тили тўғрисида”ги қонун, давлат тили, миллий тил, тожик тили, Сўх тумани, “Худуд-ул-олам”, “Воваило”.

Ключевые слова: языковая политика, закон «О государственном языке», государственный язык, национальный язык, таджикский язык, Сохский район, «Худуд-ул-Олам», «Воваило».

Key words: language policy, "State language" law, state language, national language, Tajik language, Sokh district, "Hudud-ul-Olam", "Vovailo".

Маълумки, ҳар қандай халқнинг мавжудлиги унинг тили билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, дунёдаги турли миллат ва элатлар бир-биридан нафақат зоҳирий сиймоси билан, балки тили билан ҳам ажралиб туради. Шунинг учун, тожик академиги Муҳаммаджон Шакурӣ она тилини “Барча ибтидоларнинг ибтидосидир”, Абдулло Авлоний “Миллий тил – халқ руҳидир”, ёзувчи Хуршид Даврон эса “Тил миллат моҳияти, миллат дили, миллат устунидир”, дея таъриф берганлар.

Яқин ўтмишимизда ўзбек халқининг миллий-маънавий қадриятларидан бири бўлган она тилига давлат тили мақомининг берилиши давр тақозоси эди. Чунки Совет ҳокимияти йилларида олиб борилган бирёклама тил сиёсати ижтимоий ва халқаро муносабатларда қийинчиликларни келтириб чиқарди.

Хусусан, Марказий Қўмитадан тортиб қўйи бўғиндаги ташкилот ва маҳаллий жамоаларигача бўлган давлат идораларида иш юритиш рус тилида эди, мазкур тил бошқа республикалар қатори бизнинг республикамизда ҳам иккинчи она тилига айланиб, барча таълим муассасаларида рус тилида ўқитиш мажбурий бўлди. Ҳатто жой номлари: шаҳар, кишлоқ, кўча, корхона ва шу кабиларни рус тилида номлаш анъанага айланди, бинобарин, бундай номларни ўша ҳудуд ёки ўзбек халқи тарихига ҳеч қандай алоқаси йўқ эди. “Тарихий жойлар номининг “Қизил китобини яратайлик” номли мақолада республикамизда эликдан ортиқ Охунбобоев номи билан ёки рус доҳийлари Калинин, Киров, Куйбешев, Ленин номи билан боғлиқ топонимларнинг айниқса кўплиги, бу ном билан аталган колхоз ва совхозларнинг ўзи 200 тадан ошиши қайд этилади. Ёинки “барча туркий халқлар, жумладан, ўзбеклар ҳам қадим-қадимдан ўз исм-шарифларини фалончи-фистончи ўғли деб ёзиб келишган. Аммо асримизнинг 20-30 йилларида бу анъана бузилиб, ўзбекча фамилияларга русча тартибда *-ов, -ев, -ич, -вич, -евна* кўшимчалари қўшилди.

Тил халқнинг ижтимоий ҳаёти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, жамият билан баравар раванқ топади ё заволга учрайди. Миллий тилнинг ривожланиши ва таназзулга учраши, бир томондан, ўша давр сиёсатига боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, она тилида сўзлашувчиларнинг ўзи билан кучли боғлиқдир. Ўша даврда Ўзбекистон Республикаси зиёлиларини катта ташвишга солаётган куннинг энг долзарб масалаларидан бири ўзбек тилига бўлган эътиборнинг паст даражадалиги эди. Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузини қайта тиклаш, ижтимоий вазифаларни қайтариш ва унинг тараққиёти билан боғлиқ масалалар фақат қонун орқали амалга оширилиши мумкин эди. Қонун – бу ҳуқуқий, меъёрий ҳужжат бўлиб, унинг бажарилиши мамлакатнинг барча фуқаролари ёки турли касб эгалари томонидан талаб қилинади. Давлат қонунлари талабларининг ўз вақтида бажарилишини таъминлаш мақсадида ижро ҳокимияти органлари томонидан қонун талабларини амалга ошириш муддатлари кўрсатилган турли қарорлар ҳам тасдиқланади.

Ўзбек тилининг давлат тили сифатида белгиланиши ҳеч бир халқ ва миллатнинг маънавий муҳитига, конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга халақит бермаслиги, бу миллатлар ўртасидаги муносабатларнинг издан чиқишига олиб келмаслиги, балки давлат тили барқарорлигига хизмат қилиши керак эди ва уларнинг дўстлиги ҳамда биродарлиги, маданиятда, тилда, тарихда, миллий қадриятларда ва ҳоказоларда бошқасидан устунлигини кўрсатишга уринса, халқаро ва миллатлараро муносабатларга путур етказиши мумкин эди. 70 йил давомида рус халқи ўз тили, тарихи ва маданияти билан барча миллат ва элатларнинг энг улуғи сифатида эътироф этилган бўлса, ўзбек тилининг давлат тили деб эълон қилиниши ҳам ноҳуш ҳодисаларнинг олдини олиш воситаси бўлиб хизмат қилишини назарда тутган.

Ўттиз йилдан ортиқ вақт мобайнида Ўзбекистон Республикасида 1989 йилда қабул қилинган давлат тили тўғрисидаги қонун амал қилиниб, ушбу қонун 1995 ва 2020 йилларда янги таҳрир этилди ва ўзгартиришлар киритилди. Ушбу қонун доирасида давлат тилини ривожлантиришга доир кўп меъёрий

хужжатлар қабул қилиниб, амалга ошириб келинмоқда. Мазкур қонуннинг 4-моддасида: “Ўзбекистон Республикасида давлат тилини ўрганиш учун барча фуқароларга шарт-шароит ҳамда унинг ҳудудида яшовчи миллатлар ва элатларнинг тилларига иззат-ҳурмат билан муносабатда бўлиш таъминланади, бу тилларни ривожлантириш учун шарт-шароит яратилади. Фуқароларга давлат тилини ўқитиш бепул амалга оширилади.

Ушбу қонуннинг 24-моддасида ҳам таъкидланадики: “Ўзбекистон Республикасида давлат тилига ёки бошқа тилларга менсимай ёки хусумат билан қараш тақиқланади. Фуқароларнинг ўзаро муомала, тарбия ва таълим олиш тилини эркин танлаш ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи шахслар қонунчиликка мувофиқ жавобгар бўладилар”.

Ҳар қандай қонуннинг барқарорлиги унинг ҳаётга татбиқ этилишида яққол намоён бўлади. 130 дан ортиқ миллат ва элатлар истиқомат қилаётган Ўзбекистон Республикасида уларнинг барчасига тенг турмуш шароити яратилган, турли миллат вакилларининг маданият марказлари фаолият юритиб, уларнинг тили, маданияти, цивилизацияси равнақига ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистонда Тожиқ миллий-маданий маркази нафақат Тошкентда, балки мамлакатимизнинг барча тожиқзабон ҳудудларида ҳам ўз бўлимларини ташкил этиб, тожиқ халқининг тили, моддий ва маънавий кадриятларини ривожлантириш ва ҳимоя қилишга интиломоқда.

Вилоятимиздаги Сўх тумани Ўзбекистоннинг тожиқ тилида сўзлашувчи ҳудудларидан бири бўлиб, 80 мингдан ортиқ аҳоли ушбу тилда муомала қилиб келмоқда. Сўх қадимий тарихга эга бўлиб, бу хусусда “Худуд-ул-олам”, “Бобурнома” ва бошқа кўплаб тарихий асарларда зикр этилган. Жумаладан, Мирзо Бобурнинг “Бобурнома”сида ёд этиладики: “Бу юртнинг аҳолиси барчаси форслардир”.

Айни пайтда туманда 30 та умумтаълим мактаби бўлиб, улардан 28 тасида тожиқ тилида таълим олиб борилади. 16 минг нафардан ортиқ ўқувчиларга 1100 нафар ўқитувчи ушбу тилда ўз педагогик фаолиятларини олиб бормоқдалар. Туман халқ таълими бўлимида тожиқ тили ва адабиёти фани бўйича 100 дан ортиқ мутахассис ишлайди. Таълим муассасалари фаолияти тўлиқ тожиқ адабий тилида олиб борилади, ёзуви эса тожиқ тилининг имло қоидаларига асосланади. Сўх туманидаги тожиқ мактабларининг асосий муаммоси тожиқча бадиий китобларнинг етишмаслигидир. Ўзбекистоннинг турли нашриётларида тожиқ тилида китоблар чоп этилган бўлса-да, мавзу, сифат, миқдор ва шартнома нархлари жиҳатидан китобхонлар талабини қондира олмайди. Шунга қарамасдан Сўх адабий муҳитида иш жуда яхши йўлга қўйилган, “Худафруз” адабий тўғарагига форс адабиёти ихлосмандлари жалб этилган бўлиб, бу адабий тўғарақда бир неча шоир ва ёзувчилар тожиқ тилида ижод қилиб, китоблари мунтазам нашр этиб келинмоқда. Шунингдек, улар ичидан энг муносиблари Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси аъзолигига қабул қилинмоқда.

Сўх халқининг оғзаки ижодига хос бўлган энг қадимий қўшиқлардан бири “Вовайло” қўшиғидир. Бу қўшиқнинг келиб чиқиши ҳақида аниқ маълумот бўлмаса ҳам, лекин мавзу ва мазмунидан хонанданинг қайғу

чекаётгани кўриниб турибди. Юрагидаги дардни ёв деб ифодалайди. Унинг калб дарди ҳаёт изтироблари, дўсти, ёр хиёнати, ижтимолий-иқтисодий адолатсизликлар, ишқ ва муҳаббат, ватандан ва яқинларидан узоқда бўлиш, ота-она ва фарзандлар соғинчи кабилардан иборат. Ушбу кўшиқ мустақиллик даврида ҳам яна янги бандлар билан бойиб бормоқдаки, Сўх халқининг кундалик ҳаёти мустақиллик йилларида акс эмоқда. Эслатиб ўтиш жойизки, Сўх туманидаги “Садои Сўх” газетаси 1951 йилдан буён тожик тилида нашр этилиб, аҳолини вилоятдаги муҳим сиёсий, иқтисодий ва маданий янгиликлардан хабардор қилиб боради. Шунингдек, 1994 йилдан ҳозирги кунга қадар туманда “Сўх” телестудияси тожик тилида фаолият юритиб, ҳар куни кечқурун 2 соатлик қизиқарли кўрсатувларни намойиш этиб бормоқда. Яна “Ўзбекистон” телеканали орқали ҳам “Рангинкамон” номли тожик тилидаги кўрсатув ҳафтада бир марта намойиш этилмоқда. Бундан ташқари, “Овози тожик” (Тошкентда), “Ховар” (Сурхондарё вилоятида), “Овози Самарқанд” номли газеталар ҳам Ўзбекистоннинг тожик миллатига мансуб аҳолисига хизмат кўрсатиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг инсонпарварлик сиёсати ва республикамизда миллатлараро алоқаларини таъминлаш ва мустаҳкамлаш мақсадида Фарғона давлат университетининг филология факультети қошида тожик тили йўналиши ташкил этилиб, 4 йил моайнида 75 нафар талаба тожик тили мухассислиги билан олий маълумотга эга бўлдилар. Ҳозирги кунда бу йўналишда юздан ортиқ талаба таҳсил олмоқда. Чегараларнинг қайта очилиши тожик талабаларига Тожикистондаги турли университетларнинг кундузги ва сиртки бўлимларига хужжат топширишлари, она тилида таълим олишлари ва олий маълумот олишлари учун яхши имконият яратди.

Республикамиздаги барча тожик миллатига мансуб аҳоли муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг олиб бораётган сиёсатидан мамнун бўлиб, иқтисодий, ижтимоий, маънавий соҳаларда амалга оширилаётган ислохотларни қўллаб-қувватлаб, Янги Ўзбекистонимизнинг барқарорлиги ва хавфсизлиги, ободончилиги ва фаровонлигига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Зеро, бу Ватан барчамизникидир.

Файдаланган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2003. – 39 б.
4. Кўчимов Ш.Н. Ўзбекистон Республикаси қонунлари тили: НДА. – Тошкент, 1995. – 280 б.
5. Маҳмудов Н. Тил. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. – 40 б.

6. Нусратулло Ж. Қонун тили мезонлари. – Тошкент: Мухаррир, 2010. – 72 б.

7. Исомиддинов Ф., Дустматов Ҳ., Жамол Ж. Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати. Луғати вомвожаҳои форсӣ-тоҷикӣ дар забони ўзбекӣ. – Фарғона: Klassik, 2021. – 254 б.

8. Воҳидов Э. Ўзбекча саломга ўзбекча алик бўлсин // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1989 йил 7-июль – №28.